

16. Moiseyev A. Yu. Osobennosti khimicheskogo sostava i balneologicheskogo primeneniya mineralnykh. Vod \ Pod red. V.M. Shestopalova. N.P. Moiseyevoy. — Kiyev: KIM. 2017. — 464 s.

17. European Council. Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the Exploitation and Marketing of Natural Mineral Waters; European Council: Brussels, Belgium, 2009.

18. Nakaz Ministerstva osviti i nauki, molodi ta sportu Ukraïni vid 01.03.2012 № 249 «Pro zatverdzhennja Porjadku provedennja naukovimi ustanovami doslidiv, eksperimentiv na tvarinah». [in Ukrainian].

19. Nasibullin B. A., Gushcha S. G., Babov K. D., Trubka I. O., Oleshko O. Y., Baholdina O. I. Posibnik po vidtvorennyu eksperimental'nih modelej rozpovsjudzhzenih nozologichnih form ta ih verifikacija. Odessa. 2018:82.

20. Lojda Z, Grossrau R, Schiebler TN. Enzyme Histochemistry. A Laboratory Manual. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg New York 1979.

21. Nakaz MOZ Ukrayiny No. 692 vid 28.09.2009 r. «Pro zatverdzhennja metodychnykh rekomendatsiy z metodiv doslidzhen' biolohichnoyi diyi pryrodnykh likuval'nykh resursiv ta preformovanykh likuval'nykh zasobiv».

22. Vody mineralni fasovani. Tekhnichni umovy: DSTU 878-93. — [Chynnyi vid 1995-01-01]. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy, 1994. — 88 s. — (Derzhavnyi standart Ukrainy).

Робота надійшла до редакції 30.04.2020 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.

УДК 611.018.4+(617.528+616.31):616.314-089.23(048)+611.08
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3976565>

I. B. Kovach, H. B. Gutarova

**ВПЛИВ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ НА СТАН
ЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО
ВІДРОСТКУ ТА ЕПТЕЛІЮ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НА ФОНІ ЗАСТОСУВАННЯ
НЕЗМІННОЇ ОРТОДОНТИЧНОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ**

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»

Summary. Kovach I. V., Gutarova N. V. **THE EFFECT OF PLATELET RICH PLASMA ON THE STATE OF THE CIRCULATORY BED OF BONE TISSUE ALVEOLAR PROCESS AND EPITHELIUM OF THE MUCOUS MEMBRANE AGAINST THE BACKGROUND OF THE USE OF CONSTANT ORTHODONTIC TECHNIQUES IN EXPERIMENTAL CONDITIONS.** - *State institution " Dnepropetrovsk medical Academy of the Ministry of health of Ukraine»;* e-mail: vesnik@ukr.net. The epithelium of the oral mucosa and the bone tissue of the alveolar process are more susceptible to changes under the influence of long-term external factors. The use of non-removable orthodontic technique (NOT) has become the "gold standard" in the treatment of a whole complex of orthodontic pathology of the dental and maxillofacial system. The use of platelet-rich plasma (PRP-therapy) is the latest, effective, and one of the most promising treatment methods that is used in almost all branches of medicine, including dentistry. The aim of the work was to determine the effect of platelet-rich plasma on the state of the bone tissue of the alveolar process and the epithelium of the mucous membrane when

using fixed orthodontic techniques. **Materials and methods.** The study included 32 rabbits. All animals were divided into four groups depending on the use of braces and the method of further treatment (using Metrogil gel or PRP therapy). **Results.** The diameter of arterioles in the group of animals using PRP therapy is 19.38 ± 0.43 and 23.11 ± 0.82 , the diameter of pre-capillaries is 12.03 ± 0.14 and 12.72 ± 0.17 , capillaries – 6.09 ± 0.07 and 7.92 ± 0.21 , post-capillary venules – 27.78 ± 0.26 and 26.83 ± 0.23 , venules – 43.36 ± 1.14 and 40.56 ± 1.03 , respectively, on the 5th and 20th days of treatment. The severity of changes in the vessels of the microcirculatory bed (MCB) depended on the type of treatment after the establishment of NOT. These changes were minimal when using platelet-rich plasma. **Conclusions.** The use of NOT leads to a deterioration of the MCB vessels, the development of ischemia and necrosis of the oral mucosa. The most effective method of treatment using platelet-rich plasma is pronounced from the first days, strong and long-lasting effect with a minimum of contraindications to the procedure.

Key word: microcirculatory bed, fixed orthodontic technique.

Реферат. Ковач И. В., Гутарова Н. В. **ВЛИЯНИЕ БОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ НА СОСТОЯНИЕ ЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КОСТНОЙ ТКАНИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ЭПИТЕЛИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА.** Эпителий слизистой оболочки полости рта и костная ткань альвеолярного отростка больше других тканей подвержены изменениям под влиянием длительного действия внешних факторов. Использование несъемной ортодонтической техники (НОТ) стало «золотым стандартом» в лечении целого комплекса ортодонтической патологии зубо-челюстной системы. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP-терапия) – новейший, эффективный, один из наиболее перспективных методов лечения, который используется практически во всех отраслях медицины, в том числе в стоматологии. Цель работы: определить влияние обогащенной тромбоцитами плазмы на состояние костной ткани альвеолярного отростка и эпителия слизистой оболочки при использовании несъемной ортодонтической техники. **Материалы и методы.** Под исследование попали 32 кролика. Всех животных разделили на четыре группы в зависимости от использования брекет-систем и способа дальнейшего лечения (использования геля «Метрогил» или PRP-терапии). **Результаты.** Диаметр артериол в группе животных с использованием PRP-терапии составляет $19,38 \pm 0,43$ и $23,11 \pm 0,82$, диаметр пре капилляров – $12,03 \pm 0,14$ и $12,72 \pm 0,17$, капилляров – $6,09 \pm 0,07$ и $7,92 \pm 0,21$, посткапиллярных венул – $27,78 \pm 0,26$ и $26,83 \pm 0,23$, венул – $43,36 \pm 1,14$ и $40,56 \pm 1,03$ соответственно на 5 и 20 сутки лечения. Выраженность изменений сосудов микроциркуляторного русла (МЦР) зависела от вида лечения после установления НОТ. Эти изменения были минимальными при использовании обогащенной тромбоцитами плазмы. **Выводы:** Использование НОТ приводит к ухудшению состояния сосудов МЦР, развитию ишемии и некроза слизистой оболочки полости рта. Наиболее эффективным методом лечения с использованием обогащенной тромбоцитами плазмы является выраженным уже с первых дней, сильным и длительным эффектом при минимуме противопоказаний к процедуре.

Ключевые слова: микроциркуляторное русло, несъемная ортодонтическая техника.

Реферат. Ковач І. В., Гутарова Н. В. **ВПЛИВ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ НА СТАН ЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКУ ТА ЕПІТЕЛІЮ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОЧКИ НА ФОНІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЗМІННОЇ ОРТОДОНТИЧНОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ.** Епітелій слизової оболонки порожнини рота та кісткова тканина альвеолярного відростку більше за інші тканини схильні до змін під впливом довготривалої дії зовнішніх чинників. Використання незмінної ортодонтичної техніки (НОТ) стало «золотим стандартом» у лікуванні цілого комплексу ортодонтичної патології зубо-щелепної системи. Застосування збагаченої тромбоцитами плазми (PRP-терапія) – новітній, ефективний, один із найбільш перспективних методів лікування, який використовується практично у всіх галузях медицини, у тому числі в стоматології. **Мета роботи:** визначити вплив збагаченої тромбоцитами плазми на стан кісткової тканини альвеолярного відростку та епітелію слизової оболонки при використанні незмінної ортодонтичної техніки.

Матеріали та методи: Під дослідження потрапили 32 кролі. Всіх тварин було розподілено на чотири групи залежно до використання брекет-систем та способу подальшого лікування (використання гелю «Метрогіл» чи PRP-терапії). **Результати:** Діаметр артеріол у групі тварин з використанням PRP-терапії складає $19,38 \pm 0,43$ та $23,11 \pm 0,82$, діаметр пре капілярів – $12,03 \pm 0,14$ та $12,72 \pm 0,17$, капілярів – $6,09 \pm 0,07$ та $7,92 \pm 0,21$, посткапілярних венул – $27,78 \pm 0,26$ та $26,83 \pm 0,23$, венул – $43,36 \pm 1,14$ та $40,56 \pm 1,03$ відповідно на 5 та 20 добу лікування. Виразність змін судин мікроциркуляторного русла (МЦР) залежала від виду лікування після встановлення HOT. Ці зміни були мінімальними при використанні збагаченої тромбоцитами плазми. **Висновки:** Використання HOT призводить до погіршення стану судин МЦР, розвитку ішемії та некрозу слизової оболонки порожнини рота. Найбільш ефективним методом лікування з використанням збагаченої тромбоцитами плазми є вираженням вже з перших днів, сильним та довготривалим ефектом при мінімумі протипоказань до процедури.

Ключові слова: мікроциркуляторне русло, незнімна ортодонтична техніка.

Сучасна стоматологія багато в чому здійснила вирішення проблемних питань щодо вивчення природи виникнення, розвитку та лікування запальних захворювань в тканинах пародонту. Однак існують додаткові причини, які потребують вирішення даної проблеми. І в першу чергу до них відноситься ортодонтична патологія щелепно-лицевої ділянки. На теперішній час при лікуванні дітей з дефектами зубних рядів впроваджуються новітні технології та матеріали для ортодонтичного лікування, але частота та інтенсивність ускладнень залишаються значними. Так, висока поширеність захворювань пародонту при ортодонтичній патології диктує необхідність пошуку оптимальних засобів, методів профілактики і лікування з урахуванням патогенетичних механізмів. Епітелій слизової оболонки ротової порожнини більше за інші тканини ротової порожнини схильний до трансформації під дією зовнішніх чинників. Довготривала ішемія здатна призводити до гіпоксичних змін, іноді навіть із виникненням зон некрозу слизової оболонки [1]. Досить чутливою до гіпоксично-ішемічних впливів є також кісткова тканина [2]. Ці процеси призводять до активації остеокластів, стимулюють процеси резорбції кістки, пригнічують синтетичну активність остеобластів та регенеративні процеси.

Використання незмінної ортодонтичної техніки (HOT) на сьогоднішній день стало «золотим стандартом» у лікуванні цілого комплексу захворювань зубо-щелепної системи [3]. Незважаючи на значущий позитивний ефект, використання HOT зменшує ефективність щоденного гігієнічного догляду за порожниною рота, що призводить до росту патогенної мікрофлори, виникнення запальних змін з їхнім розповсюдженням на тканини зубу та сусідні ділянки слизової оболонки [4-8].

Ще однією патогенетичною ланкою виникнення патологічних змін у ротовій порожнині є ішемія тканин [9-12]. Довготривале порушення мікроциркуляції, що і призводить до виникнення ішемічних змін у ротовій порожнині, викликає дистрофічні зміни в слизовій оболонці ротової порожнини, порушує трофіку тканин зуба [13-15]. Таким чином, пролонгований у часі запальний процес залучає як тканини зубів, періодонт, та маргінальну частину ясна. Велика кількість побічних дій використання HOT потребує безпечних ефективних методів та схем лікування. Одним із таких стало використання PRP-терапії [16-17].

Мета роботи. Визначення впливу збагаченої тромбоцитами плазми на стан кісткової тканини та епітелію слизової оболонки ротової порожнини при використанні HOT.

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставленої мети та вивчення дії збагаченої тромбоцитами плазми нами було проведено дослідження на 32 кролях-самцях голландської породи віком 9 місяців (по 8 тварин у 4 групах). Всі досліджувані тварини були розподілені на чотири групи: трьом досліджуваним групам на верхню щелепу встановлювалися брекет-системи (рис.1). Крім того, після встановлення брекет-систем та виникнення хронічного катарального гінгівіту в першій групі кролів на область ясен за допомогою ватного тампону наносився гель «Метрогіл» двічі на добу. Тваринам другої – після встановлення брекет-системи та проведення гігієнічних міроприємств проводилось введення плазми, збагаченої тромбоцитами (рис. 2).

Рис. 1. Встановлення незнімної ортодонтичної техніки експериментальним тваринам

Рис. 2. Введення збагаченої тромбоцитами плазми на тлі незнімної ортодонтичної техніки експериментальним тваринам

У третій групі кролів встановлювались брекет-системи та не проводилось жодних інших маніпуляцій (рис. 3).

Рис. 3. Встановлення незнімної ортодонтичної техніки експериментальним тваринам без жодних втручань

Контрольна група тварин представлена інтактними тваринами, яким не встановлювалася НОТ та не проводилось жодних маніпуляцій.

Кролі виводились з експерименту на 5-ту та 20-ту добу відповідно до загальноприйнятих міжнародних біоетичних стандартів проведення

досліджень на тваринах.

Після виведення тварин з експерименту тканини пародонту фіксували в 10% розчині формаліну і після рутинної проводки виготовляли зрізи, які на наступних етапах фарбували гематоксиліном та созином, за ванн Гізоном, за Рего.

Мікропрепарати вивчали за допомогою мікроскопу «Olympus BX-41» з наступною обробкою зображень програмою «Olympus DP-soft version 3.2», за допомогою якої і проводилось морфометричне дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення. При огляді ротової порожнини тварин, яким лише встановлювалася НОТ та не призначалось жодного наступного лікування привертала увагу виражена блідість слизової оболонки, часто вона потоншена, подекуди з ділянками ерозивних змін та виразковими дефектами. При доторкуванні шпателем слизова оболонка кровоточить.

Найгіршим є стан кісткової тканини та епітелію у даній групі тварин, як на 5-ту, так і на 20-ту добу. Як маргінальна, так і альвеолярна частина ясен вислані багатошаровим плоским зроговілим епітелієм з вираженими процесами кератинізації. Межа між усіма шарами епітелію згладжена, спостерігається тенденція до витончення як базального так і шипуватого і зернистого шарів. Клітини зернистого шару мають веретеноподібну форму, орієнтовані паралельно, в своїй цитоплазмі містять велику кількість включень кератогіаліну, які заповнюють практично всю клітку.

Клітини шипуватого шару великі за розмірами за рахунок збільшення як ядра, так і цитоплазми. Вони відрізняються варіабельністю форми, яка змінюється в залежності від місця локації клітини: в поверхневих шарах вони веретеноподібні, потім стають ромбовидними і у базальних шарів - поліедрічеських. Ядра їх гіперхромні, цитоплазма базофільна. Разом з формою змінюється і просторова орієнтація клітин від горизонтальної у поверхнево розташованих до вертикальної в області базальної мембрани. Базальна мембрана різко потовщена.

Визначаються активні процеси резорбції кістки при вивченні матеріалу альвеолярного відростку. Трабекулярна сітка розріджена, деякі трабекули сліпо закінчуються. На поверхні визначаються клітини з гіперхромним ядром та «гофрованою» поверхнею – остеобласти у великій кількості. Остеобласти знаходяться в лакунах, проте часто спостерігаються порожні, дилатовані лакуни. Компактна кісткова тканина має остеонну будову. Спостерігаються також процеси резорбції, добре виражені в пластинках остеому. Кровоносні судини в Гаверсових каналах із слідами мікротромбів.

Цікавим є факт, що описані зміни спостерігалися як на 5-ту, так і на 20-ту добу дослідження.

Морфометричні дані дослідження мікроциркуляторного русла наведені у таблиці.

Таблиця

Зміни середніх показників діаметру основних судин МЦР на фоні встановлення НОТ в інтактній групі тварин ($M \pm m$)

Терміни	Діаметр елементів МЦР, $\times 10^{-6}$ м				
	артеріоли	прекапілярні артеріоли	капіляри	посткапілярні венули	венули
Інтактні тварини	23,54±0,47	13,11±0,23	7,88±0,12	25,86±0,33	37,5±1,67
Тварини з НОТ без лікування 5 доба	18,25±0,40*	11,72±0,22*	5,69±0,10*	27,63±0,45	43,43±1,36*
Тварини з НОТ без лікування 20 доба	13,29±0,66*	9,36±0,26*	4,85±0,11*	29,88±0,33	46,52±1,46
PRP-терапія 5 доба	19,38±0,43*	12,03±0,14	6,09±0,07*	27,78±0,26	43,36±1,14*
PRP-терапія 20 доба	23,11±0,82	12,72±0,17	7,92±0,21	26,83±0,23	40,56±1,03
Метрогіл 5 доба	17,33±0,29*	11,47±0,16*	5,98±0,07*	27,71±0,26	43,53±1,20*
Метрогіл 20 доба	22,48±0,28	11,81±0,21*	6,84±0,21*	27,52±0,36	42,32±1,23*

Примітка: * $p < 0,05$ різниця статистично достовірна в порівнянні з інтактною групою.

У групі тварин, яким призначався «Метрогіл» визначаються незначні позитивні зміни у структурі як епітелію, так і кісткової тканини. Проте дані зміни більш виражені

при дослідженні на 20-ту добу. При вивченні ж зразків матеріалів на 5 добу так само, як і в попередній групі в слизовій оболонці спостерігаються зміни, що пов'язані із стимулюваннями процесів кератинізації. У кістковій тканині превалюють резорбтивні зміни, пов'язані з активацією остеобластів та пригніченням остеобластної активності.

Максимально наближеною до групи тварин, яким не проводилося будь-яких маніпуляцій, були тварини, яким встановлювалась НОТ та проводилась PRP-терапія. У цьому випадку навіть при зовнішньому огляді порожнина роту виглядала блідо-рожевою, вологою, чистою. При доторкуванні шпательом майже не кровоточила.

Слизова оболонка ясен представлена багатошаровим плоским неороговеваючим епітелієм з добре вираженими зернистим, шипуватим і базальним шаром. Зернистий шар утворений 3-4 рядами клітин, що мають веретеноподібну форму та однаковий паралельний напрямок.

В цитоплазмі виявляється мізерна кількість зерен кератогіаліну. Ядра добре виражені, мають овальну форму, помірно гіперхромні. Клітини шиповатого шару досить великих розмірів, цитоплазма світлого кольору, плазматична мембрана добре виражена. Клітини базального шару також великі за розміром, з гіперхромними великими округлими ядрами,

Процеси резорбції кісткової тканини не виражені. По периферії трабекул спостерігаються поодинокі остеокласти. Трабекулярна сітка добре виражена, розгалужена. Сусідні трабекули часто анастомозують між собою. Остеобласти знаходяться в лакунах, повністю повторюючи форму клітин, мають добре розвинуті цитоплазматичні відростки, гіперхромні ядра та базофільну цитоплазму.

Таким чином, в ході даного дослідження виявлено, що лікування за допомогою НОТ неминуче призводить до ішемічних змін слизової оболонки порожнини роту з розвитком процесів кератинізації епітелію, резорбції кісткової тканини. Інтенсивність цих процесів однакова протягом всього періоду носіння НОТ, як на 5-ту, так і на 20-ту добу. Спостерігається навіть посилення до 20-ї доби. Малоєфективним методом лікування змін обумовлених використанням брекет-систем є використання антибактеріальних препаратів. При цьому ефект від даної групи препаратів залежить від часу використання і сягає максимуму лише на 20-ту добу. До того ж антибактеріальні препарати є менш ефективними так як лише пригнічують розвиток патогенної мікрофлори та не впливають на етіологію вказаних змін – ішемію. В той час як PRP-терапія у досліджуваній групі тварин вже з перших днів показала свою ефективність.

У групі тварин на фоні використання плазмоліфтингу вже на 5-ту добу не спостерігалось виражених ознак ішемії як при візуальному огляді, так і при мікроскопічному дослідженні епітелію та кісткової тканини.

Таким чином, ін'єкції плазми, збагаченої тромбоцитами завдяки вмісту факторів росту посилює, нормалізує кровопостачання ділянки, що зазнала ішемічних змін. Компоненти, що містяться в плазмі є абсолютно природними, не можуть викликати розвитку пухлин, алергічних реакцій чи будь-яких значущих побічних дій. Слід відмітити універсальність лікувального препарату, адже плазма містить цілий спектр факторів росту, різнонаправлених за механізмом дії.

Фактори росту після центрифугування потрапляють в тканини в концентрованому стані, що і обумовлює силу, швидкість та тривалість ефекту. PRP-терапія стимулює процеси регенерації та репарації тканин в значній мірі, що сприяє скороченню тривалості періоду реабілітації.

До того ж дана процедура має лімітований список протипоказань, до яких відносяться злоякісні новоутворення, системні хвороби, алергічна реакція на антикоагулянт (натрій-гепарин) у анамнезі. У ході дослідження вже на 5-ту добу спостерігався перший терапевтичний ефект у вигляді зниження інтенсивності запальних процесів ясен, зменшення кровоточивості слизової оболонки, підвищення швидкості репарації тканин на фоні лікування НОТ.

Висновки: Таким чином, використання НОТ призводить до погіршення стану епітелію слизової оболонки порожнини роту, резорбтивних змін кісткової тканини альвеолярного відростку. Використання антибактеріальних препаратів на фоні НОТ призводить до мало вираженого ефекту, який розвивається досить пізно (на 20-ту добу у досліджуваній групі кролів). Найбільш ефективним методом лікування є використання PRP-

терапія з вираженим вже з перших днів, сильним та довготривалим ефектом при мінімумі протипоказань до процедури.

References

1. Fesenko D, Glazunov O, Nakonechna O, Nazaryan R, Gargin V. Consequences of microsequences of microcirculatory disturbances of oral mucosa in modeling of rheumatoid arthritis. *Georgian Med News*. 2019;(295):137-140.
2. de Molon RS, Park CH, Jin Q, Sugai J, Cirelli JA. Characterization of ligature-induced experimental periodontitis. *Microsc Res Tech*. 2018;81(12):1412-1421. doi:10.1002/jemt.23101
3. Reichert I, Figel P., Winchester. Orthodontic treatment of anterior open bite: a review article-is surgery always necessary? *L.Oral Maxillofac Surg*, 2014;18(3):271-7. doi: 10.1007/s10006-013-0430-5. Epub 2013 Aug 16.
4. Qian Jiang, Jialing Li, Li Mei, Jing Du, Luca Levrini, Gian Marco, Abbate, Huang Li. Periodontal Health During Orthodontic Treatment With Clear Aligners and Fixed Appliances: A Meta-Analysis. *J Am Dent Assoc*, 2018;149(8):712-720.e12.
5. Pisani L., Bonaccorso L., Fastuca R., Spina R., Lombardo L., Caprioglio A. Systematic review for orthodontic and orthopedic treatments for anterior open bite in the mixed dentition. *Prog Orthod*, 2016;17(1):28. doi: 10.1186/s40510-016-0142-0. Epub 2016 Sep 19.
6. Batista K.B., Thiruvengkatachari B., Harrison J.E., O'Brien K.D. Orthodontic treatment for prominent upper front teeth (Class II malocclusion) in children and adolescents. *Cochrane Database Syst Rev*, 2018;13:3(3):CD003452. doi: 10.1002/14651858.CD003452.pub4.
7. Kirschneck C., Christl J.J., Reicheneder C., Proff P. Efficacy of fluoride varnish for preventing white spot lesions and gingivitis during orthodontic treatment with fixed appliances-a prospective randomized controlled trial. *Clin Oral Investig*, 2016;20(9):2371-2378.
8. Manuelli M., Marcolina M., Nardi N., Bertossi D., De Santis D., Ricciardi G., Luciano U., Nocini R., Mainardi A., Lissoni A., Abati S., Lucchese A. Oral mucosal complications in orthodontic treatment. *Minerva Stomatol*, 2019;68(2):84-88.
9. Buckley J.G., Jones M.L., Hill M., Sugar A.W.Br. An evaluation of the changes in maxillary pulpal blood flow associated with orthognathic surgery. *J Orthod*, 1999;26(1):39-45.
10. Lang S., Loibl M., Herrmann M. Platelet-Rich Plasma in Tissue Engineering: Hype and Hope. *Eur Surg Res*, 2018;59(3-4):265-275.
11. Miron R.J., Zucchelli G., Pikos M.A., Salama M., Lee S., Guillemette V., Fujioka-Kobayashi M., Bishara M, Zhang Y., Wang H.L., Chandad F., Nacopoulos C., Simonpieri A., Aalam A.A., Felice P., Sammartino G., Ghanaati S., Hernandez M.A., Choukroun J. Use of platelet-rich fibrin in regenerative dentistry: a systematic review. *Clin Oral Investig*. 2017;21(6):1913-1927.
12. Shah R., M. G. T., Thomas R., Mehta D.S. An Update on the Protocols and Biologic Actions of Platelet Rich Fibrin in Dentistry. *Eur J Prosthodont Restor Dent*, 2017;25(2):64-72. doi: 10.1922/EJPRD_01690Shah09.
13. Simonpieri A., Del Corso M., Vervelle A., Jimbo R., Inchingolo F., Sammartino G., Dohan Ehrenfest D.M. Current knowledge and perspectives for the use of platelet-rich plasma (PRP) and platelet-rich fibrin (PRF) in oral and maxillofacial surgery part 2: Bone graft, implant and reconstructive surgery. *Curr Pharm Biotechnol*. 2012;13(7):1231-56.
14. Ulusoy A.T., Turedi I., Cimen M., Cehrelci Z.C. Evaluation of Blood Clot, Platelet-rich Plasma, Platelet-rich Fibrin, and Platelet Pellet as Scaffolds in Regenerative Endodontic Treatment. A Prospective Randomized Trial. *J Endod*, 2019;45(5):560-566.
15. Miron R.J., Fujioka-Kobayashi M., Hernandez M., Kandalam U., Zhang Y., Ghanaati S., Choukroun J. Injectable platelet rich fibrin (i-PRF): opportunities in regenerative dentistry? *Clin Oral Investig*. 2017;21(8):2619-2627. doi: 10.1007/s00784-017-2063-9. Epub 2017 Feb 2.
16. Pachito D.V., Latorraca C.O.C., Riera R. Efficacy of platelet-rich plasma for non-transfusion use: Overview of systematic reviews. *Int J Clin Pract*. 2019;73(11):e13402. doi: 10.1111/ijcp.13402. Epub 2019 Oct 14.
17. Elghblawi E. Platelet-rich plasma, the ultimate secret for youthful skin elixir and hair growth triggering. *J Cosmet Dermatol*. 2018;17(3):423-430.

Робота надійшла до редакції 10.04.2020 р.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.